

BOREAL, Bio-renforcement des ouvrages hydrauliques en remblais

BOREAL, Bio- reinforcement of embankments by biocalcification

A. Esnault Filet¹, I. Gutjahr¹, A. Garandet², A. Viglino³, R. Beguin⁴, O. Sibourg⁵, J.M. Monnier⁵, J. Martins⁶, L. Oxarango⁶, L. Spadini⁶, C. Geindreau⁷, F. Emeriault⁷, S. Castanier Perthuisot⁸

¹ Soletanche Bachy, Rueil, annette.esnault@soletanche-bachy.com - ² CNR Cacoh, Lyon, a.garanDET@cnr.tm.fr - ³ EDF CIH, Chambéry, amandine.viglino@edf.fr - ⁴ GEOPHYCONSULT, Chambéry, remi.beguin@geophyconsult.com - ⁵ ENOVEO, Lyon, jm.monier@enoveo.com - ⁶ IGE, Grenoble, laurent.oxarango@univ-grenoble-alpes.fr - ⁷ 3SR, Grenoble, fabrice.emerault@3sr-grenoble.fr - ⁸ Université Angers, Laboratoire Microbiogéologie, sabine.castanier-perthuisot@univ-angers.fr

Résumé

La biocalcification est une solution très récente de renforcement des sols in-situ. Elle est obtenue par précipitation de calcite dans des conditions biogéochimiques contrôlées. Le procédé a été validé au cours de plusieurs expérimentations, initialement en laboratoire puis sur chantiers sous conditions de nappe statique. Il est breveté et mis en application par Soletanche-Bachy. Cependant, son application à des ouvrages hydrauliques en charge n'était jusqu'alors pas envisageable à cause des vitesses de percolation dans ces ouvrages. Le projet BOREAL (Bio-Renforcement des Ouvrages hydrauliques en remblais), s'est attaché à lever ce verrou technique. Notamment, la réalisation d'un modèle physique à échelle 1 a permis de valider la faisabilité des injections des solutions dans différentes granulométries et configurations de sols et sous diverses conditions hydrauliques. Les résultats issus du modèle physique seront présentés montrant les domaines d'applications du procédé et les pathologies visées. Bien que le projet BOREAL ait ciblé initialement les digues en charge, son objectif premier est d'assurer le renforcement des ouvrages en remblais vis-à-vis des risques d'érosion interne ou de liquéfaction dans le corps de l'ouvrage ou sa fondation. Le procédé a donc des perspectives dans le domaine des digues de protections. Les résultats seront replacés dans un contexte de mise en œuvre in situ. Ainsi, les aspects environnementaux inhérents à tout projet de confortement d'ouvrages hydrauliques avec les impacts potentiels sur les nappes, seront étayés montrant que le procédé BOREAL se présente favorablement comme nouvelle solution industrielle.

Mots-Clés

Biocalcification, érosion Interne, liquéfaction, confortement, digues.

Abstract

Biocalcification is a very recent in-situ soil consolidation solution. It is obtained by calcite precipitation under controlled biogeochemical conditions. The process has been validated by several experiments, initially on laboratory scale then in situ on industrial scale under static groundwater conditions. Soletanche Bachy holds several patents for implementing the industrial process. However, it was necessary to modify the process in order to make it effective for its application on embankments due to potentially high ground water flows. This is one of the main aspects addressed in the BOREAL project (Bio-reinforcement of backfilled hydraulic structures), during a 4 year research and development program. In particular, injection tests performed on scale 1 in a physical model allowed for the validation of the implementation feasibility in various soils grading and configurations and under several hydraulic conditions. Although the BOREAL project focusses on embankments, its prime objective is to contribute to the mitigation of erosion and liquefaction risks. Therefore, its results will also be transferrable to protective dikes. The results obtained from the physical model experiments will be presented showing the application fields of the process and the objectives in terms of treatments. Besides, these results are viewed in a context of real site in situ implementation. So, environmental aspects inherent to any hydraulic works reinforcement projects with potential impacts on groundwater are supported showing that the BOREAL process appears favorably as new industrial solution.

Key Words

Biocalcification, Internal erosion, Liquefaction, Reinforcement, Embankments

Le projet BOREAL

Description, contexte et objectif

Le vieillissement des ouvrages en remblai de type digues de canaux et barrages, notamment en vue d'améliorer la protection des populations contre les risques induits par les défaillances potentielles de ces ouvrages, conduit les maîtres d'ouvrage à des travaux de renforcement importants. Le projet BOREAL est né afin de trouver une alternative aux confortements intrusifs et lourds, notamment pour traiter les risques d'érosion interne et de liquéfaction.

La consolidation des sols par voie biologique est une écotechnologie innovante qui imite les processus naturels de calcification pour cimenter le sol en place tout en laissant la porosité ouverte. BOREAL pourrait offrir une alternative intéressante aux techniques de consolidation de sol existantes. Ce procédé de bio-calcification pourrait être appliqué pour le renforcement des ouvrages hydrauliques en charge (digues fluviales, canaux hydroélectriques et canaux d'irrigation), pour traiter les problématiques suivantes :

- le renforcement mécanique du noyau et des fondations des remblais limono-sableux, vis-à-vis du risque d'érosion interne et de liquéfaction ;
- le traitement des fondations de digues de fleuves et de canaux vis-à-vis de ces mêmes phénomènes ; les fondations ciblées sont des alluvions (sables, limons, graves).

Le principe de la biocalcification

Le recours à la bio-minéralisation dans le domaine hydro-géotechnique est un axe de recherche récent qui fait l'objet de nombreuses études en Europe et à l'International. Certaines bactéries, présentes dans le milieu naturel, sont connues pour précipiter différents minéraux à majorité constitués de carbonate de calcium. Leur accumulation sur des centaines d'années conduit à la formation de concrétions calcaires sur des surfaces plus ou moins étendues en fonction des conditions physico-chimiques environnantes. L'un des exemples le plus représentatif et spectaculaire dans ce domaine est un phénomène rencontré en Australie avec la formation de stromatolithes à la surface d'eaux salines (Cf. Figure 1), mais il existe d'autres phénomènes du même type en France et dans le monde.

FIGURE 1 : STROMATOLITHES CALCIFIÉES, AUSTRALIE
(@BENCOOPER/LAUNCHPHOTOGRAPHY.COM)

C'est en observant ces phénomènes que l'idée d'amélioration des sols par biocalcification in situ est née, par mimétisme de ces réactions biogéochimiques naturelles. La formation des cristaux de calcite est obtenue par réaction enzymatique grâce à l'action d'une bactérie : *Sporosarcina pasteurii* en présence d'une solution calcifiante composée d'urée et de chlorure de calcium. Ces cristaux vont lier les grains de sable entre eux et par conséquent en augmenter la cohésion et la résistance mécanique. Le matériau obtenu est assimilable à un grès calcaire dont la résistance mécanique en compression simple R_c peut atteindre quelques centaines de kPa (comme une argile dure) à plusieurs MPa (comme un béton) en quelques jours, en fonction des paramètres de préparation.

Le procédé Biocalcis, développé et breveté par Soletanche Bachy est mis en œuvre pour des applications sous nappe statique ou hors nappe, pour des applications très variées telles que des traitements contre la liquéfaction, la réduction de poussée active (remblais renforcés, quais), la stabilisation de talus, la restauration de monuments historiques, etc.

Lors de la mise en œuvre dans un massif de sol, une solution de bactéries est dans un premier temps injectée dans le sol, dans lequel elles se fixent en quelques heures. Une solution calcifiante composée d'urée et de chlorure de calcium est injectée dans un deuxième temps. La précipitation de calcite est alors obtenue en moins de 24h. Selon le taux de biocalcification recherché, le cycle d'injection de solution calcifiante peut être répété plusieurs fois, le traitement complet étant terminé en moins d'une semaine. Le procédé permet d'atteindre des résistances mécaniques en compression simple comprises entre 100 et 1 000 kPa. Dans cette gamme de résistance, il ne modifie pas de façon significative les écoulements souterrains car le volume poreux du sol n'est pas rempli contrairement à d'autres procédés d'injection de coulis cimentaire ou chimique.

Verrous technologiques

La présence d'écoulements au sein des ouvrages hydrauliques pose la question de la mise en œuvre de la biocalcification. Le procédé Biocalcis suppose une circulation lente des eaux souterraines, comme dans le cas des digues sèches, qui laisse la possibilité de ménager des phases de « repos » après chaque application de solution calcifiante. Le premier verrou qui s'oppose à l'application du procédé au renforcement des digues en eaux telles que les canaux et les voies navigables réside dans l'absence de méthodes de mise en œuvre compatibles avec des écoulements hydrauliques importants. Ainsi l'un des objectifs du projet BOREAL est de lever ce verrou par des recherches portant à la fois sur la formulation de la bio-cimentation et sur les méthodes de mise en œuvre.

Le deuxième objectif du projet est de qualifier le traitement en termes de durabilité dans les conditions du milieu. Pour

lever ce deuxième verrou concernant les garanties de sûreté des ouvrages, il est nécessaire de mettre au point une méthodologie d'études adaptée aux digues en charge. Le troisième verrou est le manque de connaissance sur l'impact écologique et environnemental. En effet, le recours à un nouveau procédé de traitement de sol pose naturellement des questions quant à son acceptabilité environnementale, a fortiori quand il est appliqué sous nappe. L'objectif final est donc de pouvoir garantir l'innocuité du traitement d'un point de vue biologique et chimique. Un protocole d'étude sera proposé, à la fois sur les aspects biologiques (devenir des bactéries utilisées, influence sur l'écosystème) et sur les aspects chimiques (influence des solutions calcifiantes sur le milieu environnant), en référence à la législation en vigueur et en comparaison avec les techniques de confortement usuelles à base de liants hydrauliques ou chimiques.

Structure du projet

Le projet BOREAL se déroule sur 4 ans, il se termine fin 2018. Il regroupe trois partenaires industriels (Soletanche Bachy – EDF – CNR), deux PME (GeophyConsult et Enoveo) et trois laboratoires universitaires (IGE et 3SR de Grenoble, Microbiogéologie d'Angers). Il a été structuré en sept lots techniques distincts articulés autour d'un cahier des charges précis fixé par EDF et CNR. L'optimisation porte sur le procédé de biocalcification (formulation – mise en œuvre – contrôles), les performances au niveau mécanique, la modélisation numérique du procédé (dimensionnement – design) et l'évaluation des performances environnementales. Au niveau expérimentation, une approche d'étude graduée a été adoptée allant de l'échelle de l'échantillon de laboratoire en début de projet aux essais en modèles physiques au cours des deux dernières années. L'objectif final est d'aboutir à un procédé industriel pré-validé en fin de projet et la réalisation d'essais sur site en 2019.

Principales caractéristiques d'un sable calcifié

Des échantillons de sable biocalcifié ont été réalisés en laboratoire afin de mesurer l'influence du taux de calcification sur les propriétés mécaniques (cohésion, angles de frottement et de dilatance, résistance à la rupture) et

hydrauliques (perméabilités). En parallèle de ces essais réalisés dans une cellule triaxiale à différents niveaux de confinement, des observations microstructurales 2D (SEM) et 3D (Tomographie Synchrotron à l'ESRF de Grenoble) ont pu être faites [1]. Ces observations originales ont permis de caractériser la distribution spatiale de la calcite au sein du réseau poral et ainsi mettre en lumière les liens entre les modifications de la microstructure induites par le procédé de biocalcification et les évolutions des propriétés mécaniques mesurées. Quelques résultats de cette étude expérimentale réalisée sur des échantillons avec un taux de calcite entre 0 % et 12,4 % (en masse) sont résumés (Cf. Figure 2). Les résultats sont détaillés en [1], [6] et [7]. Au niveau perméabilité, les résultats obtenus ont montré comme attendu que cette dernière diminue lorsque le taux de calcite augmente. Typiquement, cette réduction de perméabilité est de l'ordre de 20 % pour des faibles taux de calcite et peut atteindre 75 % pour un taux de 12 %. Les essais triaxiaux ont montré une augmentation de la résistance ainsi que de la rigidité initiale du sable bio cimenté par rapport au matériau non traité. Cette augmentation est due à l'augmentation de la cohésion du contact, qui peut gêner la déformation du squelette solide. Le comportement volumétrique tout d'abord contractant, devient dilatant après le pic. En ce qui concerne la résistance résiduelle, le sable traité atteint un état de résistance ultime, légèrement supérieur à celui du sable non traité. Le module d'élasticité E et la cohésion augmentent non linéairement avec le taux de calcite. Des images 3D obtenues par tomographie RX ont montré que ces évolutions sont intimement liées aux évolutions de la surface de contact, de la fraction solide et du nombre de coordination à l'intérieur de l'échantillon traité. Par ailleurs, les résultats de ces essais ont montré que les angles de frottement au pic et résiduel augmentent linéairement avec le taux de calcite. Ceci peut être interprété comme un effet notamment de la modification de la distribution granulométrique, de la création d'une rugosité supplémentaire générée par des cristaux de calcite distribués sur la surface des grains et la persistance des agglomérats de grains de sable cimentés.

FIGURE 2 : EVOLUTION DES PROPRIETES DU MATERIAU CALCIFIE EN FONCTION DU TAUX DE CALCITE.

Les tests en modèle physique

Mise au point du protocole d'injection BOREAL

Au cours des deux premières années du projet BOREAL, un important travail a été réalisé pour la mise au point du procédé de biocalcification pour qu'il soit efficace sous flux continu. Par rapport à la mise en œuvre sous nappe statique, les adaptations ont porté sur l'amélioration des capacités d'adhésion des bactéries sur le sol à traiter et l'optimisation de leur cinétique de réaction en raison de l'écoulement permanent de la nappe ne permettant pas de temps de repos entre deux injections.

Un nouveau mode de production de bactéries a été mis au point et validé à l'échelle du laboratoire par la réalisation d'essais d'injection en petites colonnes. Les propriétés d'adhésion des bactéries ont été déterminées dans un sable modèle (type Fontainebleau) sous différentes vitesses de percolation représentatives de conditions de sites réels (10^{-5} à 10^{-2} m/s).

En complément de ces essais, un outil numérique permettant de modéliser le procédé de bio-calciification a été développé afin de définir un protocole de traitement adapté au flux continu. (cf. paragraphe « modélisation et dimensionnement »).

L'ensemble des paramètres d'injection utilisés lors des essais en modèle physique ont été déterminés grâce à ce modèle, qui a ainsi pu être validé en comparant les prédictions aux résultats obtenus dans les différentes configurations. Pour l'ensemble des essais, les bactéries ont été produites à l'échelle semi-industrielle selon le nouveau protocole.

Les données concernant les protocoles et le modèle ne peuvent pas être détaillées dans cet article notamment pour des raisons de confidentialité. Une publication spécifique sur ce sujet est cependant envisagée à la fin des essais BOREAL.

FIGURE 3 : SCHEMA DE PRINCIPE DU MODELE PHYSIQUE

Description du modèle physique et des protocoles d'essais

Une étape importante de BOREAL comprend la réalisation d'un modèle physique d'un tronçon de digue dans le laboratoire du CACOH (Centre d'Analyse Comportementale des Ouvrages Hydrauliques) de la CNR. Le modèle se compose d'une structure en béton armé de 8 m de long, 4 m de large et 2,2 m de haut, qui peut être fermée à son extrémité en aval par des batardeaux métalliques [2] et **Figure 3**. Il est connecté à l'amont à un réservoir de 3 m de haut et à l'aval à un bassin de collecte évacuant les effluents. Ce dispositif permet d'imposer une différence de charge hydraulique constante (jusqu'à 3 m) au volume de sol à tester. Le volume de sol mis en place pour un essai peut varier entre 45 et 70 m³, en faisant varier la position des batardeaux aval, en fonction des objectifs de l'essai.

Une série de 5 essais est prévue dans le projet, lesquels sont dissociés en deux types :

- Type A : le modèle est rempli d'une seule catégorie de sol, comme sur la Figure 3. Ce type d'essais est consacré à la validation des modèles numériques et aux tests des protocoles d'injection pour des sols de perméabilités et de natures différentes (sable de Fontainebleau servant de référence et graves sableuses).

Type B : une couche de fondation plus perméable est associée à un sol moins perméable. Cette configuration vise à tester l'efficacité du traitement à proximité des zones d'interface, souvent à l'origine des pathologies d'érosion interne. Le protocole d'essai « standard » sur le modèle physique se déroule en 4 grandes étapes qui sont le montage du massif, la mise en eau, les injections et le démontage.

Le montage du massif de sol : le sol est mis en place par couches successives, peu compactées, afin d'obtenir un massif homogène pour faciliter et garantir l'interprétation des résultats du sol traité. De plus, le sol est mis en place avec la densité la plus faible possible, pour être représentatif des sols à traiter dans les zones d'érosion interne avérée ou les zones de matériaux liquéfiables. Lors de la mise en place, les capteurs sont disposés aux positions prévues et les essais de caractérisation réalisés. Les tubes destinés aux injections sont également mis en place au cours du montage. La seconde étape consiste à mettre en eau le modèle. Le niveau d'eau est augmenté dans le réservoir amont en quelques heures puis maintenu stable pendant toute la durée des injections. Les injections débutent dès que le régime permanent est atteint (stabilisation des pressions interstitielles et des débits d'entrée/sortie). Ensuite, les injections sont réalisées, avec une première phase pour les bactéries et une seconde phase pour les solutions calcifiantes. Les paramètres tels que débits et concentrations sont déterminés d'après des modélisations numériques réalisées au préalable et réajustées en fonction des premières mesures hydrauliques et chimiques obtenues (perméabilité réelle du massif). Pour cette étape le matériel utilisé (tubes d'injection, pompes, malaxeurs, etc.) est le même qu'un chantier d'injection classique. Enfin, après une période de lessivage de quelques jours, l'écoulement est arrêté puis le modèle est démonté par étape, pour permettre le prélèvement d'échantillons et la caractérisation du sol traité (homogénéité du traitement et caractéristiques mécaniques).

Description des 4 essais réalisés et résultats

Au moment de la rédaction du document (06/2018), 4 essais ont été réalisés : 3 essais de « Type A » avec soit du sable de Fontainebleau, soit un sable et graviers du site de Chavanay et 1 essai « Type B » avec une couche de fondation en gravier propre 12/20 mm et une couche principale (noyau) en sable 0/4 mm. Chacun de ces essais a mené à une calcification satisfaisante d'un volume de sol d'environ 10 m³.

L'essai A1 sur le sable de Fontainebleau a permis de valider le modèle numérique de pré-dimensionnement COMSOL, avec une bonne concordance entre le volume calcifié obtenu et les taux de calcite mesurés au démontage (Cf. Figure 4). Une bonne corrélation a été obtenue entre les résistances mesurées au pénétromètre et les taux de calcite indiquant une augmentation de résistance après traitement (de ~2 MPa pour le sable non traité à des valeurs localement > 50 MPa pour le sable traité). Les mesures géophysiques de vitesse sismique de cisaillement Vs montrent également une augmentation significative après traitement.

Les essais A3 et A3bis, réalisés sur un sable et graviers, ont validé la possibilité de traiter ce type de sol à granulométrie discontinue et ceci en présence de vitesses interstitielles atteignant ~10⁻³ m/s. La comparaison directe des résultats du modèle numérique avec les observations expérimentales s'est avérée complexe du fait d'une teneur naturelle en calcite du

FIGURE 4 : BLOC CALCIFIÉ A1 APRES EXCAVATION VS MODELISATION

sol très variable, engendrant une forte incertitude sur le taux de calcite effectivement formé lors du traitement. Cependant, d'après les observations au démontage, les mesures pénétrométriques et les mesures sismiques, la zone traitée a pu être délimitée et caractérisée et répond aux attentes. Ces deux essais illustrent les performances espérées pour le traitement d'une digue fluviale typique soumise à de l'érosion interne (suffusion) et potentiellement sujette à la liquéfaction. Des essais de suffusion sur des échantillons intacts prélevés au démontage sont en cours et pourront compléter ces conclusions.

L'essai B1 (Figure 5) a montré que le traitement pouvait être appliqué à la calcification d'un noyau sableux juste au-dessus d'une fondation graveleuse, avec des vitesses préexistantes en fondation pouvant atteindre ~10⁻³ m/s. Dans cette configuration favorable au développement d'une érosion de contact, le traitement de la couche de sol fin (ici le noyau sableux) fournit une solution de renforcement prometteuse. Des essais d'érosion de contact sur échantillons intacts prélevés au démontage sont en cours afin d'évaluer le gain apporté par le traitement en termes de vitesse critique.

Une synthèse des caractéristiques des 4 essais réalisés et des principaux résultats obtenus est donnée dans le tableau 1 ci-après.

Les aspects environnementaux

L'évaluation des performances environnementales de la technologie effectuée vise à évaluer l'impact environnemental d'une part des bactéries injectées lors de la mise en œuvre du procédé et d'autre part celui des produits et co-produits (i.e., NH₄Cl) sur le milieu environnant (nappe alluviale en connexion avec l'ouvrage hydraulique en remblais), en utilisant des organismes de référence et les microorganismes naturellement présents comme cibles (bio-indicateurs). L'impact des bactéries injectées, produits et co-produits a été réalisé dans un premier temps lors des essais sur modèle physique du CACOH présentés dans le chapitre précédent en exposant un milieu récepteur cible (sédiments de contre canaux) aux effluents en sortie de procédé et en utilisant les communautés microbiennes du milieu récepteur comme bio-indicateurs (organismes représentatifs du milieu, réponse rapide à un changement des conditions environnementales...).

Parallèlement à ces essais, l'impact de lixiviats de procédés conventionnels (coulis, gels chimiques) a également été

évalué. L'impact du procédé sur d'autres organismes pertinents et sites-spécifiques sera également réalisé.

TABLEAU 1 : SYNTHÈSE DES RÉSULTATS OBTENUS LORS DES 4 ESSAIS DU MODÈLE PHYSIQUE

N°ESSAIS	A1	A3	A3bis	B1
Type de sol	Sable propre 0,1/0,4 mm	Grave sableuse	Grave sableuse	Sable 0/4 mm Gravier 12/20 mm
Classe GTR	D1	D3	D3	D1 et D2
Gradient hydraulique global	0,14 m/m	0,03 à 0,09 m/m	0,04 à 0,18 m/m	0,005 m/m
Vitesse de Darcy in-situ	$4 \cdot 10^{-5}$ m/s	$3 \cdot 10^{-4}$ m/s	4 à $8 \cdot 10^{-4}$ m/s	$2 \cdot 10^{-3}$ m/s (en fondation)
Nombre de tubes d'injection	2	3	2	3
Taux de calcite formé	Tube A = 2 à 5 % Tube B = 7 à 10 %	> 2 % ¹	> 2 % ¹	Entre 3 et 8 % pour les 3 tubes
Résistance Rc après	180 à 900 kPa	inadapté ²	inadapté ²	Non réalisé
Essai triaxial avant	c = 2,6 kPa ; angle de frottement de pic $\Phi^* = 34^\circ$	inadapté ²	inadapté ²	Non réalisé
Essai triaxial après	(zone très calcifiée) c = 104 kPa ; $\Phi^* = 53^\circ$	inadapté ²	inadapté ²	Non réalisé
Résistance de pointe qd avant traitement	1 à 2 MPa (Panda)	2 à 8 MPa (Panda)	1 à 5 MPa (Grizzly)	3 à 5 MPa (Grizzly)
Résistance de pointe qd après traitement	3 à >50 MPa zone très calcifiée (Panda)	10 à 60 MPa (Panda)	8 à 20 MPa (Grizzly)	6 à 15 MPa (Grizzly)
Vitesse sismique Vs avant traitement	250 à 290 m/s	360 à 475 m/s	280 à 590 m/s	250 à 320 m/s
Vs après traitement	80 % > 500 m/s; 25 % > 750 m/s; 1 370 m/s dans les zones les plus calcifiées	500 à 700 m/s Augmentation de Vs > 50 % pour 50 % du volume	300 à 1 000 m/s Augmentation de Vs > 50% pour 50 % du volume	250 à 1 300 m/s Augmentation de Vs > 30 % pour 50 % du volume
Classification JET avant	Très érodable ($\tau_c < 1$ Pa)	Très érodable ($\tau_c \sim 15$ Pa)	Non réalisé	Très érodable ($\tau_c \sim 30$ Pa)
Classification JET après	Résistant ($\tau_c : 40$ à > 80 Pa)	Résistant à Extrêmement résistant ($\tau_c : 50$ à > 400 Pa)	Non réalisé	Extrêmement résistant ($\tau_c > 1 500$ Pa)
Contrainte critique τ_c au HET avant	Pas assez cohésif pour être testé (proche de 0 Pa)	inadapté ²	inadapté ²	Pas assez cohésif pour être testé (proche de 0 Pa)
Contrainte critique τ_c au HET après	1 000 à 2 000 Pa	inadapté ²	inadapté ²	230 Pa

¹ Le taux de carbonate de calcium à l'état naturel étant très élevé (15 % à 20 %), il est difficile de conclure.

² La présence d'une fraction grossière > 5 mm majoritaire rend ce sol inadapté à la réalisation de cet essai

FIGURE 5 : BLOCS CALCIFIES APRES EXCAVATION (ESSAI B1).

FIGURE 6 : ESSAI PENETROMETRIQUE DYNAMIQUE (ESSAI B1)

D'autre part, des analyses chimiques complémentaires sont réalisées sur les effluents bruts collectés en sortie du modèle physique. Ces analyses portent notamment sur les teneurs en chlorures, ammonium et COT (carbone organique Total). Elles permettront de vérifier la compatibilité du procédé vis-à-vis des références de qualités des eaux destinées à différentes applications et donc de la localisation potentielle des sites d'application du procédé BOREAL.

Concernant la détection et l'impact de la souche bactérienne injectée (*Sporosarcina pasteurii*), des biomarqueurs taxinomiques et fonctionnels ont été développés et des amorces spécifiques définies permettant de suivre la souche bactérienne utilisée pour le procédé dans toutes matrices environnementales. Rappelons que la bactérie *Sporosarcina pasteurii*, est une bactérie présente naturellement dans l'environnement (eau, sol...); elle est classée parmi les microorganismes présentant un risque biologique de niveau 1 (risque nul ou négligeable en ce qui concerne notamment le risque infectieux, pouvoir pathogène ou encore, la stabilité biologique dans l'environnement) L'ensemble des outils permettant sa détection et la mesure de son impact sur les microorganismes de milieux récepteurs (empreintes génétiques des communautés et respirométrie) ont été validés. Les mesures d'impact réalisées pour les différents pilotes ont permis de mettre en évidence une absence d'effet

du procédé dans les conditions testées. L'indicateur utilisé est la respiration des microorganismes (consommation moyenne d'oxygène par jour). Cet indicateur permet de mettre en évidence soit un effet toxique de l'effluent (baisse de la consommation d'oxygène), soit un effet stimulant (hausse de la consommation d'oxygène), soit une absence d'effet (respiration comparable au témoin non exposé). Les résultats obtenus pour des pilotes indépendants montrent, dans tous les cas, une absence d'effet pour les effluents du procédé BOREAL bruts et dilués (1/100 ; 1/10).

FIGURE 7 : EXEMPLES D'IMPACT DES EFFLUENTS DU PROCEDE BOREAL

Les résultats des tests reportés sur la Figure 7 ont été obtenus dans des conditions optimales (sans dilution des effluents) pour la mise en évidence d'un impact potentiel. Elle montre également l'impact relatif de différents effluents du procédé Boreal comparés à des procédés conventionnels de type coulis ou gels chimiques pour lesquels soit une stimulation (augmentation de la consommation d'oxygène : C01, C03) ou diminution (baisse significative de la consommation d'oxygène : C02) marquée de l'activité microbienne est observée.

Durabilité

Des tests de durabilité ont été conduits à l'échelle de l'échantillon pour évaluer la résistance chimique du matériau biocalcifié au cours du temps et suivre l'évolution de ses propriétés mécaniques et microstructurales lors du contact avec l'eau circulant dans les ouvrages hydrauliques en remblais. Afin de réduire la durée des essais une solution agressive a été conçue pour simuler à l'échelle journalière, l'effet que produirait une eau naturelle aux caractéristiques représentatives des eaux de rivières de plaine, les plus sujettes aux aménagements hydrauliques. Des échantillons de sable ayant une teneur en calcite d'environ 6 % en masse ont été extraits de l'essai A1. Ils ont été lessivés en conditions contrôlées et variables avec la solution agressive pour obtenir des profils de dissolution permettant de modéliser la dissolution avec un modèle géochimique spécifiquement

développé (couplage hydrogéochimique avec PhreeqC-Hydrus 1D). Les essais ont été menés au sein d'une cellule triaxiale pour mesurer l'évolution de la résistance mécanique du matériau, qui a par ailleurs été caractérisé à la micro-échelle par microtomographie X et microscopie électronique à balayage (MEB).

Les résultats expérimentaux ont confirmé la modélisation et ont montré que la durabilité de la calcite bio formée dans les matériaux injectés est très bonne et peut se chiffrer potentiellement en siècles dans des eaux naturelles saturées en calcite dissoute comme dans la majorité des fleuves et rivières de plaines. Des durabilités beaucoup plus faibles et problématiques – de quelques semaines à quelques mois - ont toutefois été simulées pour des eaux plus pures et donc plus agressives telles que celles rencontrées en milieu cristallin (massifs de montagnes) ou des eaux acides. Les observations MEB et les images en micro-tomographie aux rayons-X, ont montré que le processus de dissolution chimique induit principalement une diminution de l'épaisseur de la couche de calcite qui recouvre les grains de sable, conduisant à une diminution du nombre de coordination et de la surface de contact moyenne.

Vers des essais in situ de validation

Les essais en modèle physique ont été réalisés dans des conditions de mise en œuvre très proches de celles rencontrées sur le terrain avec du matériel d'injection « type chantier ». Ces essais s'apparentent donc à des tests à l'échelle 1 sur des portions de digues en charge et les résultats obtenus permettent d'envisager de passer à une phase de validation sur sites réels. Il a en effet été démontré que la mise en œuvre du procédé était possible sous flux continu. Le taux de calcite atteint confère au matériau traité des propriétés mécaniques et hydrauliques compatibles pour des applications contre l'érosion interne ou la liquéfaction. La mise en œuvre sur site nécessitera des phases d'études préalables spécifiques pour chaque application et un dimensionnement adapté aux conditions du site. Les contrôles de la performance du traitement et du suivi de l'impact environnemental seront également considérés ;

Études préalables à la mise en œuvre

Comme tout projet de confortement sur un ouvrage hydraulique en remblais, les phases d'études et de conception sont primordiales et l'étude de confortement devra se baser sur un diagnostic complet de l'érosion interne/liquéfaction (selon le cas). Les deux phénomènes étant très différents, leurs études seront clairement dissociées.

1) Modalités de traitement vis-à-vis de l'érosion interne

En étape préalable, il faut que le diagnostic ait abouti à la détermination du phénomène initiateur : suffusion, érosion de contact, érosion régressive ou érosion de conduit.

Dans le cadre du projet BOREAL, nous nous sommes focalisés sur la suffusion et l'érosion de contact et avons

considéré que l'érosion de conduit ou d'érosion régressive le long d'interfaces ne sont pas envisageables pour un traitement BOREAL dans l'état actuel du projet. En effet, ces configurations impliquent des chemins d'écoulements mettant en relation un ouvrage rigide et le sol favorisent les écoulements les plus rapides et donc très certainement un cas extrême non traitable. De même, l'érosion de conduit affectant les terrains très fins (argileux ou argilo-limoneux) ne peut être traitée par biocalcification du fait de la limite « d'injectabilité » de ces sols très peu perméables. Pour le cas de la suffusion, les études de dimensionnement devront établir le volume de sol à traiter pour garantir la non évolution de la suffusion vers le stade de progression sur l'ouvrage concerné. Le volume ainsi désigné servira de base à la détermination du maillage et aux protocoles d'injections. Pour l'érosion de contact, la solution est un peu plus complexe et les essais toujours en cours sur le modèle physique permettront de statuer. Le principe de traitement retenu est de consolider l'interface à l'origine de l'initiation de l'érosion sur une épaisseur suffisante.

2) Traitement vis-à-vis de la liquéfaction

Contrairement aux pathologies d'érosion interne qui bénéficient de nombreux retours d'expérience, le domaine de la réévaluation de la stabilité des ouvrages hydrauliques en remblais est jeune. Le risque de liquéfaction des matériaux lâches est un enjeu sérieux nécessitant un diagnostic méthodique et une analyse approfondie. En effet, l'évaluation des conséquences potentielles sur une structure requiert de caractériser finement le comportement des matériaux constitutifs de l'ouvrage et de sa fondation. Ainsi il faut s'assurer que les lois de comportement utilisées dans les modèles éléments finis permettent de reproduire au mieux le comportement voulu.

C'est pourquoi, avant de chercher à modéliser de manière prédictive l'apport du traitement BOREAL sur un ouvrage présentant un risque d'instabilité par liquéfaction, la première étape a été de chercher à quantifier en laboratoire par des essais triaxiaux non drainés (monotones et cycliques) sur le sable de Fontainebleau, l'augmentation de la résistance à la liquéfaction par l'amélioration de certaines des propriétés mécaniques (apport de cohésion notamment). Les résultats ont montré un comportement qui évolue d'un sable lâche vers celui d'un sable plus dense voire même d'une « roche tendre » avec l'augmentation du taux de calcite. Alors que le sable de Fontainebleau non traité se liquéfie en quelques cycles même pour de faibles CSR², traité à 2 % (considéré comme un faible taux de calcite), il ne se liquéfie plus, même pour de forts CSR. Par exemple, pour un CSR de 0.6, le taux de liquéfaction mesuré a atteint 45 % pour les échantillons traités à 2 % et 17 % pour ceux traités à 6 %. Ces premiers essais seront complétés par des mesures faites à la colonne résonnante et au triaxial dynamique afin de mesurer la dégradation des modules avec la distorsion.

² CSR: Cyclic Stress Ratio, caractérisant le niveau de cisaillement normalisé représentatif du séisme.

Ces essais ont ensuite fait l'objet d'un calage numérique des paramètres de la loi de comportement UBCSand adaptée à la problématique de liquéfaction et disponible dans le logiciel Plaxis afin de faire des premiers cas de modélisation d'ouvrage « type » dont les couches liquéfiables auraient été traitées par bio-calcification. Les calculs ont montré que sur une digue non traitée, l'absence de cohésion est préjudiciable pour la stabilité de l'ouvrage malgré l'amélioration de ses autres caractéristiques mécaniques (modules, ...). En effet, il semble qu'un seuil minimum de cohésion « à l'échelle de la couche », et sa pérennité, sont à garantir. Les premiers tests (Cf. Figure 8) tendent à illustrer la suppression du risque de liquéfaction et de ses désordres sous réserve que l'intégralité de la couche liquéfiable soit traitée pour éviter de concentrer les montées de pressions et les cisaillements dans les zones non-traitées.

FIGURE 8 : DEFORMEES X5 DE LA STRUCTURE APRES SEISME (EN ROUGE SABLE NON TRAITÉ – EN NOIR SABLE TRAITÉ A 2 % DE CALCITE).

3) Modélisation et dimensionnement

Afin d'établir les protocoles d'injection qui permettront d'obtenir les paramètres recherchés en termes de dimensions du traitement et des caractéristiques mécaniques et physiques, un modèle numérique du procédé de biocalcification est nécessaire. Les équations ainsi que les paramètres régissant le modèle numérique du procédé ont été déterminés sur la base des mesures effectuées sur un grand nombre d'injections réalisées sur échantillons sur du Sable de Fontainebleau, avec des vitesses d'écoulement variant de 1,6 à 6,6 10^{-4} m/s et des concentrations en bactéries et en solution calcifiante variables. Le modèle numérique est divisé en deux grandes étapes : la phase de fixation des bactéries sur les grains du matériau, suite à l'injection des bactéries, suivie de la phase de calcification caractérisée par l'hydrolyse enzymatique de l'urée en présence de sels de calcium, suite à l'injection de la solution calcifiante. Le logiciel utilisé est COMSOL, dans lequel les lois d'hydraulique et de transport de réactif sont déjà intégrées. Il offre également la possibilité d'introduire des lois définies par l'utilisateur grâce à l'implémentation d'EDP (équations aux dérivés partielles) dans le modèle et de les coupler avec les autres lois.

Suite à la réalisation des tests en modèle physique sur divers types de matériaux, les prédictions théoriques issues du modèle numérique ont été confrontées aux résultats des

mesures in situ. La bonne concordance entre les résultats des modèles numériques et des modèles physiques a mis en évidence la validité du modèle numérique, y compris pour des matériaux autres que le sable de Fontainebleau et des vitesses d'écoulement élevées, et ainsi valider son utilisation pour établir les protocoles d'injection des essais in situ et lors des applications industrielles futures.

En fonction des taux de calcite recherchés, il est donc possible d'optimiser les paramètres d'injection tels que le maillage, la vitesse d'injection, la concentration des suspensions bactériennes et des solutions calcifiantes grâce à ce modèle.

Mise en œuvre

La mise en œuvre sur site s'apparente à un chantier d'injection classique « léger » en termes de matériel, consignes d'injection et dispositifs de contrôle. L'utilisation de tubes à manchettes (TAM) est préconisée pour mieux contrôler la mise en œuvre et garantir une bonne homogénéité de traitement. Les solutions bactériennes et calcifiantes peuvent être préparées directement sur le chantier, par dilution dans de l'eau dans des malaxeurs à faible vitesse. Les pompes d'injection seront choisies pour travailler dans des gammes de débit de quelques centaines de litres à plusieurs m^3 / h. Les consignes d'injection seront données par rapport à un volume à injecter par manchette, en fixant une pression limite. Les systèmes de contrôles informatisés permettant d'enregistrer l'ensemble des paramètres d'injection seront identiques à ceux utilisés pour les injections de coulis de ciment ou chimiques.

Les contrôles de performances

Le contrôle de la conformité du traitement par rapport aux spécifications du cahier des charges est une étape essentielle pour garantir les performances attendues. Ce contrôle sera réalisé par des méthodes géotechniques et géophysiques usuelles préalablement sélectionnées, validées et corrélées aux paramètres de comportement obtenus lors des essais sur modèle physique. Leur objectif est de vérifier la répartition spatiale du traitement (volume traité et homogénéité) et les caractéristiques mécaniques et hydrauliques du matériau renforcé. Ils peuvent être exécutés par des mesures directes qui ont l'avantage d'éviter l'usage de corrélations mais le désavantage du coût et de son caractère destructif. Il s'agit notamment de :

- sondages carottés permettant la réalisation de dosages en calcite et des essais en laboratoire pour caractérisation mécanique et/ou hydraulique (essais de cisaillement statique et dynamique et d'essais d'érosion : CET, HET, JET) ;
- mesures pénétrométriques permettant de mesurer la résistance de pointe au sein du matériau et de caractériser le potentiel de liquéfaction des sols ;
- mesures de perméabilité, par essai Lefranc/Nasberg par exemple, éventuellement combinées aux forages déjà prévus.

Les essais sur modèle physique ont montré que les vitesses sismiques d'ondes de cisaillement (V_s) étaient un bon indicateur indirect de la qualité du traitement, corrélé à la quantité de calcite formée. Par rapport aux mesures ponctuelles, elles ont l'avantage de fournir une cartographie continue de la zone traitée. Enfin, ces mesures sont d'autant plus pertinentes lorsque l'objectif du renforcement est de limiter un risque de liquéfaction, celui-ci étant directement corrélé à la vitesse sismique V_s . Lorsque l'impact du traitement sur les écoulements est un enjeu, des mesures de piézométrie et vitesses d'écoulement (par mesure thermique par exemple) peuvent être réalisées avant et après traitement.

Les contrôles sur l'environnement

Les contrôles qui devront être mis en œuvre sont ceux utilisés habituellement sur les chantiers d'injections de coulis chimiques sous nappe. Il s'agit de caractériser le milieu environnant (aquatique) initial. En plus des études d'impacts réalisées en amont dans le projet, une campagne de prélèvements sur l'ensemble des points d'accès à la nappe alluviale est réalisée (puits, piézomètres, contre canal, canal de drainage...) comme état initial. En cours de chantier, ces mêmes prélèvements sont effectués à une fréquence dépendant des protocoles d'injections pour contrôler les valeurs cibles, sur les deux paramètres que nous avons retenus au cours du projet BOREAL : le devenir des bactéries injectées et l'impact des produits et coproduits de la réaction de biocalcification. La détection et le devenir de la souche bactérienne injectée (*Sporosarcina pasteurii*) seront réalisés à l'aide des biomarqueurs taxinomiques et fonctionnels basés sur les séquences génétiques spécifiques à la souche bactérienne développés lors du projet. Parallèlement, des analyses chimiques complémentaires seront réalisées sur ces points d'eau concernant les teneurs en chlorures, ammonium et COT (carbone organique Total) afin de vérifier la compatibilité du procédé vis-à-vis des références de qualité des eaux.

CONCLUSION

La réaction de biocalcification au sein d'un massif de sol sous écoulements réalisée sur un modèle physique grande échelle, est efficace jusqu'à des vitesses de proche de 10-3 m/s. Les différentes méthodes et études de caractérisations des matériaux traités, corrélées aux résultats obtenus sur ce modèle physique (pour l'érosion interne) et par modélisation numérique (pour la liquéfaction) ont permis de déterminer le taux de calcite nécessaire pour la consolidation vis-à-vis de l'érosion interne et de la liquéfaction.

Le caractère peu intrusif du procédé d'injection et sa rapidité d'application sont des avantages d'un point de vue environnemental.

Le passage au stade de démonstrateur in situ, permettra de valider les comportements et résultats observés sur le modèle physique, et plus particulièrement de valider la maîtrise du

volume traité et son homogénéité, dans un contexte de nature hétérogène. Il permettra également de valider et optimiser les méthodes de contrôles employées dans le projet.

Le projet BOREAL se termine fin 2018, les derniers mois seront consacrés aux études sur des sites potentiels d'application sur les endiguements CNR et EDF, dans le but de rédiger un avant-projet sommaire préalable à la mise en œuvre, l'un par rapport au traitement d'une zone d'érosion interne (suffusion ou érosion de contact) et l'autre vis-à-vis du renforcement d'une zone potentiellement liquéfiable.

REMERCIEMENTS

Le projet BOREAL a été labellisé par le pôle Axelera et co-labellisé par le pôle Risques, avec le soutien d'Indura. Il est financé dans le cadre du FUI 16 et reçoit le soutien de la DGCIS, du conseil départemental de la Savoie et du Grand Lyon.

RÉFÉRENCES ET CITATIONS

- [1] Thèse Abdellali Dadda et al., 2017 : Étude mécanique et microstructurales des sols biocimentés : application aux ouvrages hydrauliques en terre.
- [2] Béguin R., Thèse de l'université de Grenoble, 2011, Étude multi-échelle de l'érosion de contact au sein des ouvrages hydrauliques en terre.
- [3] Dumay A., L. Oxarango and J.M.F. Martins. Evaluation of bacterial cells transport in soil using laboratory column experiments. Oral presentation. 8th INTERPORE International Conference. Cincinnati USA, 9-12th May 2016
- [4] Esnault Filet, A., Gutjahr, I., Sapin, L., Lepine, L., (2017) Biocalcis, le renforcement des sols par cimentation biologique, Travaux n° 933.
- [5] Oxarango, L., François-Lopez, E., Mora, H., Béguin, R. and Esnault-Filet, A. (2017) Improvement of erodibility of a sand (sandy soils) treated by microbially induced urea-based carbonate precipitation, 25th Meeting European Working Group Internal Erosion in Embankment Dams & their Foundations, Delft, September 4-7.
- [6] Dadda A., Geindreau C., Emeriault F., Rolland du Roscoat SR., Garandet A., Sapin L., & Filet A E., (2017). Characterization of microstructural and physical properties changes in biocemented sand using 3D X-ray microtomography. *Acta Geotechnica*, 12(5), 955-970.
- [7] Dadda A. (2017) Relation between microstructural properties and strength parameters of biocemented sands. 6th International Young Geotechnical Engineers' Conference, Sep 16-17, 2017, Séoul, Corée du sud.